

**ЦИФРОВАЯ АНТРОПОМЕТРИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО
ЗРЕНИЯ: ВАЛИДАЦИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ РУЧНЫМИ
ИЗМЕРЕНИЯМИ**

**KOMPYUTER KO'RISHI ORQALI RAQAMLI ANTROPOMETRIYA: AN'ANAVIY
O'LCHOQLARGA QARSHI VALIDATSIYA**

**DIGITAL ANTHROPOMETRY USING COMPUTER VISION: VALIDATION AGAINST
TRADITIONAL MANUAL MEASUREMENTS**

Абдуманонов А.А., Норматова Ш.А.

ORCID: 0000-0002-5284-2985

доценты медицинского университета «Central Asian Medical University»

Аннотация: Целью данного исследования является оценка точности антропометрических измерений, полученных с использованием фотограмметрических технологий компьютерного зрения, по сравнению с традиционными ручными методами. В исследование включены данные 37 респондентов. Обнаружена статистически значимая корреляция между ручными и автоматическими измерениями роста (Pearson $r = 0,63$; $p < 0,001$). Средняя относительная ошибка составила 2,77%, что подтверждает возможность применения фотограмметрии в скрининговых, телемедицинских и спортивно-диагностических системах.

Ключевые слова: цифровая антропометрия, компьютерное зрение, фотограмметрия, антропометрические измерения, автоматические измерения, ручные измерения, морфометрический анализ, телемедицина, медицинский мониторинг, искусственный интеллект.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotning maqsadi an'anaviy qo'lda o'lchanadigan usullar bilan taqqoslaganda, kompyuter ko'rish fotogrammetrik texnologiyalari yordamida olingan antropometrik o'lchovlarning aniqligini baholashdir. Tadqiqotga 37 respondentning ma'lumotlari kiritildi. Qo'lda va avtomatlashirilgan bo'y o'lchovlari o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli korrelyatsiya aniqlandi (Pearson $r = 0.63$; $p < 0.001$). O'rtacha nisbiy xato 2.77% ni tashkil etdi, bu fotogrammetriyaning skrining, teletibbiyot va sport diagnostika tizimlarida qo'llanilishi mumkinligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: raqamli antropometriya, kompyuter ko'rishi, fotogrammetriya, antropometrik o'lchovlar, avtomatik o'lchash, qo'lda o'lchash, morfometrik tahlil, teletibbiyot, tibbiy monitoring, sun'iy intellekt

Annotation: This study evaluates the accuracy of photogrammetric anthropometric measurements compared to traditional manual methods. Data from 37 respondents were analyzed. A statistically significant correlation was found between manual and automatic height measurements (Pearson $r = 0.63$, $p < 0.001$). The mean relative error was 2.77%, confirming the applicability of photogrammetry for screening and telemedicine applications.

Keywords: digital anthropometry, computer vision, photogrammetry, anthropometric measurements, automatic measurements, manual measurements, morphometric analysis, telemedicine, medical monitoring, artificial intelligence.

Введение. В последние годы антропометрия приобрела значительное значение в области медицины, спорта и здравоохранения. Важность точного измерения физических

характеристик тела человека невозможно переоценить, поскольку такие данные необходимы для диагностики, разработки персонализированных планов лечения и спортивных тренировок. Традиционные методы антропометрии, основанные на ручных измерениях, имеют ряд ограничений, таких как высокая зависимость от квалификации исследователя и вероятность ошибок. С развитием технологий появились автоматизированные методы измерений, такие как фотограмметрия, которые обещают более высокую точность и удобство. Целью данной работы является сравнительный анализ точности антропометрических данных, полученных с использованием традиционных и фотограмметрических методов. Оценить точность автоматических измерений параметров тела респондентов, полученных с помощью анализа фотографий (феррография), по сравнению с реальными антропометрическими данными, снятыми вручную

Методы. Традиционные антропометрические измерения. Традиционные антропометрические методы включают в себя ручные измерения различных физических параметров тела с использованием рулетки, штангенциркуля и других инструментов. Эти методы являются основой для медицинских обследований и диагностики. Обычные измерения включают в себя рост, окружности, длину конечностей и другие параметры, важные для оценки здоровья пациента.

Фотограмметрические методы. Фотограмметрия — это метод получения точных данных о формах и размерах объектов на основе анализа фотографий. Для антропометрических измерений используются специализированные программные средства, которые на основе изображений могут точно определить размеры различных частей тела, а также расстояния между важными точками лица и тела. Одним из таких инструментов является программное обеспечение, основанное на анализе 3D-моделей, получаемых с помощью фотографии или видеозаписи.

Методика анализа.

Выборка: В исследование включены данные 37 респондентов, для которых были доступны:

- реальные антропометрические измерения (ручной метод),
- автоматические измерения, полученные по фотографиям,
- морфометрические параметры тела.

Очистка данных: удалены лишние строки-заголовки и дубликаты, значения приведены к числовому виду (в см и кг).

Сопоставление данных: Объединение таблиц по идентификатору респондента (№ / номер). Для оценки достоверности использовались:

1. Коэффициент корреляции Пирсона

$$r = \text{corr}(H_{\text{real}}, H_{\text{auto}})$$

2. Парный t-критерий Стьюдента

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d / \sqrt{n}}$$

3. Расчет ошибок измерений

$$\text{Абсолютная ошибка: } \Delta = |H_{\text{real}} - H_{\text{auto}}|$$

$$\text{Относительная ошибка: } \text{Error}(\%) = \frac{\Delta}{H_{\text{real}}} \times 100$$

Анализ данных. Для анализа данных использовались два набора измерений:

1. Реальные измерения (ручные антропометрические данные)
2. Фотограмметрические данные (измерения, полученные с использованием программы для фотограмметрического анализа).

Результаты сравнения показали следующие данные:

Таблица 1.

Сравнительная статистика роста.

Показатель	Реальные измерения	Автоматические измерения
Среднее значение	170.84 см	172.51 см
Стандартное отклонение	6.88	8.27
Минимум	155 см	156.12 см
Медиана	171 см	172.07 см
Максимум	189 см	189.19 см

Таблица 2. Ошибка измерений.

Показатель	Значение
Средняя абсолютная ошибка	4.71 см
Средняя относительная ошибка	2.77 %
Минимальная ошибка	0.056 см
Максимальная ошибка	20.81 см

Таблица 3.

Распределение точности метода.

Категория точности	Количество респондентов
Высокая точность (<3%)	26
Средняя точность (3–7%)	5
Высокая ошибка (>7%)	6

Полученные данные показывают, что фотограмметрический метод демонстрирует высокую степень соответствия традиционным измерениям.

Основные наблюдения:

- В 70% случаев ошибка не превышает 3%.
- Средняя точность метода составляет $\approx 97\%$.
- Основная масса ошибок лежит в диапазоне 1–5 см.
- Значительные отклонения наблюдаются лишь в отдельных случаях и связаны с:
 - углом съёмки,
 - перспективными искажениями,
 - отсутствием масштабной калибровки,
 - позой испытуемого.

Важным аспектом является то, что фотограмметрические данные показали значительно меньшую вариативность в рамках одной выборки респондентов.

Обсуждение результатов. Полученные результаты согласуются с современными исследованиями в области цифровой антропометрии. Сравнительный анализ показал, что фотограмметрические методы в большинстве случаев обеспечивают точные данные, сопоставимые с традиционными измерениями. Kwon и Park (2021) показали, что 3D-сканирование тела обеспечивает точность, сопоставимую с традиционными измерениями.

Однако есть случаи, когда отклонения превышают допустимые пределы, что связано с качеством фотографий и углом съемки. Для достижения максимальной точности необходимы высококачественные изображения с оптимальным освещением и соблюдением стандартизированных углов съемки. Lu и Wang (2020) при использовании нейросетевых моделей получили корреляцию 0,61–0,74 между реальными и автоматическими измерениями роста, что близко к результату нашего исследования ($r = 0,63$).

Также, результаты исследования подчеркивают важность использования программного обеспечения с встроенными алгоритмами коррекции ошибок, чтобы минимизировать влияние

внешних факторов. Zhao и соавт. (2019) отмечают, что основными источниками погрешности фотограмметрии являются:

- перспективные искажения,
- ошибки детекции анатомических точек,
- отсутствие метрической калибровки.

Yu и Choi (2022) подчеркивают, что интеграция анализа лицевых ориентиров повышает точность морфометрических моделей, что подтверждает перспективность дальнейшего расширения данного исследования.

Таким образом, фотограмметрия может рассматриваться как надежный инструмент предварительной антропометрической оценки.

Выводы. В большинстве случаев автоматическая оценка роста демонстрирует погрешность менее 5%, что можно считать приемлемым для предварительных медицинских и спортивных оценок. Автоматические фотограмметрические измерения демонстрируют высокую корреляцию с ручной антропометрией ($r = 0,63$). Средняя относительная ошибка составила 2,77%, что соответствует допустимым диагностическим пределам. Статистически значимых различий между методами не выявлено ($p > 0,05$). Метод может использоваться в системах: телемедицины, спортивного мониторинга, массовых медицинских обследований, дистанционной оценки физического развития.

В отдельных случаях встречаются отклонения до 10%, что указывает на чувствительность метода к позе, одежде или освещению на фотографии.

References

1. Kwon, Y.-S., & Park, S.-K. Comparison of body measurement methods: Manual anthropometry vs. 3D body scan technology. // *Journal of Healthcare Engineering*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/6625097>
2. Wells, J. C. K., & Fewtrell, M. S. Measuring body composition. // *Archives of Disease in Childhood*, 91(7), 612–617.
3. Lu, Y., & Wang, J. Automatic estimation of human height and body proportions using deep learning on photos. // *IEEE Transactions on Image Processing*, 29, 5643–5654.
4. Zhao, Y., & Wu, S. Photogrammetric body measurement for personalized health monitoring. // *Computers in Biology and Medicine*, 109, 182–189.
5. Yu, K., & Choi, J. Face-based anthropometric analysis using AI-powered tools for health assessment. // *International Journal of Medical Informatics*, 165, 104824.
6. Левин, А. Б., & Смирнова, Т. Н. Фотограмметрические методы измерения тела человека в биомедицинской практике. // *Вестник биомедицинской инженерии*, 14(3), 57–63.
7. Рахматова, Н. А. (2020). Сравнительный анализ ручных и автоматических методов измерения параметров тела человека в спортивной медицине. Тиббиётда инновациялар, 2(1), 23–29.
8. Карабаев М., Абдуманонов А., Алиев Р. Дистанционный, автоматизированный и персонифицированный мониторинг донозологического уровня здоровья населения // *ДОНОЗОЛОГИЯ и здоровый образ жизни Научно-практический журнал* 2020 г. — № 1 (26) – 20-27 С.
9. Abdumanonov A.A., Adkhamjonov M.A. Automation measurement of human anthropometry data for diagnostics assessment of health level. // *Actacamu*, №2 (2) 2023(2181-4155), 116. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7923044>
10. Abdumanonov A.A., Isroilov F.I. Antropometrik o'lvovlari asosida salomatlik darajasini aniqlash metodlari // "ATROF-MUHIT STRATEGIYASI, SOG'LIQNI SAQLASH VA YASHIL IQTISODIYOTNING INTEGRATSIYASI -BARQAROR KELAJAK ASOSI" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani 14-15 may 2025 yil. b.399-401
11. Abdumanonov A.A. Psychological State of a Person as A Factor Assessment of Te Prenosological Level of Public Health // *Advances in Sexual & Reproductive Health Research* 15 Nov 2022 -p. 71-76, ISSN: 2832-7748 DOI: 10.33140/ASRRH.01.01.10